

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

БОБОХОНОВ ОЛИМ АЛИХОНОВИЧ

преподаватель кафедры менеджмент и организация туризма Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава, Республика Таджикистан, город Бохтар

Аннотация. В статье дана характеристика туристской дестинации с точки зрения уникальности ресурсов и услуг, предлагаемых туристам. Рассмотрено место и роль современных социальных медиа в продвижении дестинации на туристский рынок. Проанализированы плюсы и проблемные моменты при использовании социальных медиа как маркетингового инструмента.

Ключевые слова. Туристская дестинация, социальные медиа, социальные сети, продвижение дестинации.

Annotation. The article presents the characteristics of a tourist destination in terms of the uniqueness of the resources and services that tourists can count on. Special attention is given to social media as an instrument for promotion of a destination to the tourist market. The article analyzes the pluses and problems of using social media in marketing a destination in trade of tourist services.

Keywords. Tourist destination, social media, social networks, promotion of destination.

Выбирая направление поездки, турист полагается на доступные ему сведения, поэтому распространяемая дестинацией информация должна быть точной, своевременной и постоянно обновляться, только при этих условиях возможно достижение достаточного уровня конкурентоспособности дестинации на рынке. Отзывы посетителей, фотографии, видео, рассказы и рекомендации, размещенные в Интернете, делают дестинации ближе к потенциальным потребителям, независимо от того, где в мировом пространстве находится их будущий посетитель. Помимо уже ставших традиционными и неотъемлемыми элементами системы продвижения отдельных туристских услуг, средств размещения, культурных объектов и событий, дестинаций в целом посредством информации и сервисов, которые представлены официальными сайтами тех или иных туристских объектов, быстро растет роль социальных медиа в сфере туризма. Уже ни у кого не вызывает сомнений то, что использование возможностей социальных медиа и социальных сетей для продвижения дестинаций является эффективной и перспективной стратегией.

Туристская дестинация – это основной элемент туризма; на территории дестинации происходит предоставление комплекса разнообразных услуг туристу. Дестинации традиционно рассматриваются как территории, географические регионы, такие как страна, остров или город, располагающие аттрактивными ресурсами, благоприятными политическими условиями и законодательной базой для развития туризма. Туристская дестинация в общем случае может быть определена как географическая территория, обладающая привлекательностью для туристов. Для того, чтобы территория стала туристской дестинацией, необходимо соблюдение пяти условий: наличие ресурсов для развития туризма; местная среда, в том числе нормативная, должна быть благоприятной для развития туризма; территория должна иметь соответствующее международное окружение; должен быть в наличии привлекательный туристский продукт; должны быть накоплены положительные результаты функционирования туристской дестинации в предшествующие периоды. Дестинации – это места, к которым люди стремятся путешествовать и где они предпочитают оставаться в течение определенного периода, которые имеют отличную от прочих мест концепцию развития, использующую местные ресурсы, продукты, услуги, положительный опыт.

Укажем, что туристские ресурсы – это не только природные, культурные, исторические объекты, событийная и деловая активность, но и некоторая символическая аура места, формирующая уникальную социокультурную общность территории. Дестинация аккумулирует систему мифологических, религиозных, социальных, этнических, художественных, политических символов, создающих совместно с «материальным» блоком ресурсов общий образ территории. И такая местность может стать привлекательной для различных категорий туристов, сформироваться как дестинация, представляющая собой совокупность таких компонентов как достопримечательности (аттракции), доступность (внешняя и внутренняя: международный и местный транспорт), удобства (средства размещения, питания и развлечения, торговые и другие услуги), вспомогательные инфраструктурные службы. Туристская дестинация должна быть местом, которое полностью удовлетворяет ожидания и индивидуальные потребности посетителей, она должна предоставлять такие преимущества и впечатления от посещения туристских объектов, которые не могут быть получены в другом месте в силу аттрактивности туристских объектов и культурного наследия именно данной территории, данного места притяжения туристского интереса. Для того, чтобы успешно продвигается на целевых рынках, «пункт назначения», таким образом, должен выгодно отличаться от своих конкурентов.

В условиях глобализации, расширения и повышения разнообразия туристского предложения, формирования новых дестинаций, порой построенных не на ресурсах культурного и исторического наследия территории, а на символах и легендах, авторской канве литературного произведения, туристу важно осуществить правильный и быстрый выбор нужного ему направления, соответствующего индивидуальным потребностям и имеющего все инфраструктурные условия комфортного потребления нужных или ожидаемых услуг. Сегодняшние туристы имеют более широкий простор для выбора направлений для удовлетворения своих потребностей в рекреации, получении образовательных и культурных услуг, ярких и незабываемых впечатлений или экстремальных ощущений. Все разнообразие туристских потребностей может быть реализовано мировой индустрией гостеприимства.

С другой стороны, современный человек, темп жизни которого, особенно живущего в крупном городе, вынужденного выполнять большое количество разнообразных социальных ролей, располагает все меньшим временем для поиска и выбора той и именно той дестинации, которая в максимальной степени будет соответствовать его внутренним предпочтениям. Вопросы рационального и продуктивного поиска необходимой информации для полноценного участия в социально-экономической деятельности сегодня выходят на первый план, это касается и сферы туристских услуг. Развитие информационно-коммуникационных технологий и их все более интенсивное использование в повседневной практике коренным образом изменило отношения между дестинациями и их посетителями. Интернет произвел революцию в технологии продвижения турпродукта, он стал не только источником необходимой туристу информации, но и действенным каналом продаж. Г. Вернер и Ф. Риччи утверждают, что туризм является отраслью, которая находится на переднем рубеже использования Интернет-технологий и онлайн-транзакций.

Не вдаваясь в подробный анализ отличия социальных сетей от социальных медиа, укажем, что в настоящее время в исследовательской среде существуют различные подходы к рассмотрению и описанию данных явлений. Это связано, в том числе, с постоянным и быстрым развитием информационного пространства, которое активно используется в разнообразных целях. Во-первых, отметим, что социальные сети как структуры в той или иной степени институционализированные, существовали и в «до-интернет эпоху», а собственно термин «социальная сеть» был впервые использован в социологическом исследовании взаимосвязей между людьми, проведенном сотрудниками Манчестерского университета в 1954 г.. С появлением Интернета начали распространяться и занимать все большее места онлайн-социальные сети, а поддерживающие их коммуникационные Интернет-сервисы, продемонстрировав свою высокую технологичность и эффективность, стали использоваться

как методы «обеспечения посещаемости сайтов, обратной связи и постепенно стали одним из средств генерации контента».

Во-вторых, термины «социальные сети» и «социальные медиа» трактуются разными учеными по-разному, используется два основных подхода – широкий и узкий. В рамках узкого подхода термины «социальные медиа» и «социальные сети» трактуются как синонимы и не разделяются исследователями при описании их роли в современном обществе. В рамках широкого подхода, как правило, свою позицию формулируют зарубежные исследователи, которые указывают, что эти два понятия не следует использовать как синонимы. В рамках этого подхода социальные сети трактуются как только один из элементов социальных медиа, хотя и основной. Так, Л. Сафко, перечисляя составляющие социальных медиа называет следующие их категории:

- социальные сети – обеспечивают возможность обмена разнообразной информацией между пользователями сети;
- сетевые издания (наиболее известным сегодня является Википедия – wikipedia.org);
- фотохостинги – обеспечивают возможность публикации разнообразных изображений, в которых можно сохранять и размещать фотографии и видеоресурсы;
- аудио- и видеохостинги – веб-сайты, позволяющие загружать и воспроизводить аудио- и видеофайлы (например, Instagram);
- миниблоггинг – использует мобильные приложения для создания и пересылки текстовых и иных сообщений;
- поисковые системы и другие виды инструментов для коммуникации в социальных медиа.

Обобщая перечень социальных медиа, ряд исследователей называет следующие их функциональные группы: коммуникация – блоги, миниблоггинг, социальные сети; сотрудничество – Wikipedia, закладки, новостные сообщества; мультимедийные порталы – фотохостинги, видеохостинги, лайфкастинги; отзывы и мнения – бизнес-сообщества, сообщества вопросов и ответов; развлекательные платформы – виртуальные игры, онлайн игры; мониторинг – мониторинг социальных сетей, анализ социальных сетей. То есть, можно говорить, что социальные сети в традиционном понимании предназначены для коммуникации между участниками того или иного процесса, а социальные медиа предоставляют более разнообразные возможности, в том числе, позволяют собирать, систематизировать, накапливать, распространять и осуществлять иные действия с информацией для реализации целей как отдельных индивидуумов, так групп и сообществ людей.

Турист стоит перед сложным выбором нового места для отдыха, и этот выбор строится уже не только на основе стандартных предложений, размещенных на сайтах туристских организаций, турист руководствуется собственными познавательными интересами, и здесь ему на помощь приходят социальные медиа, как отражение чужого опыта. Человек не всегда готов тратить много времени на поиск информации, но готов заплатить больше за качественный продукт, когда он легко доступен и сведения о нем достоверны. Социальные медиа создали прекрасную техническую и эмоциональную возможность для поддержания отношений с потенциальными туристами, поддерживая достаточный уровень доверия между ними. Социальные медиа позволяют выстроить на основе представленного в сети опыта «фрагмент коллективной туристской картины мира», что дает возможность потенциальному туристу представить образ, «портрет» дестинации, решение о посещении которой человек готов принять, отталкиваясь от отзывов и комментариев людей, там уже побывавших.

Использование социальных медиа позволяет потребителю собрать информацию «из первых рук» и уже на этой основе принимать решения. Сбор информации возможен через блоги, новостные сообщения, мультимедийные порталы, сообщества «вопросов и ответов», фото- и видеохостинги и прочие сетевые инструменты. Что касается сферы туристских услуг, то содержание блогов, форумов, фото-историй и т.д. ресурсов генерируется в основном посетителями, которые побывали в дестинации, что позволяет им высказывать собственное

мнение, базирующееся на пережитом опыте.

И здесь немаловажную роль играют такие специальные платформы обмена туристскими впечатлениями и комментариями как wanderfly.com (помогает составить план путешествий на основе анализа интересов и возможностей туриста), tripwolf.com (путеводитель по destinations всего мира), tripit.com (помогает в составлении подробного плана отпуска) и другие серверы, аккумулирующие он-лайн контент о туристских услугах по всему миру. Подобные «сервисы социальных рекомендаций» сегодня выступают одним из самых важных источников информации в области туризма. Крупнейшим из таких ресурсов является TripAdvisor. На этом сайте содержится более 320 млн отзывов о почти 5 млн туристских объектов. Сайт TripAdvisor работает в 45 странах мира и управляет 24 сайтами крупнейших туристских медийных брендов.

Таким образом, социальные медиа позволяют destinationам взаимодействовать с посетителями при относительно низких затратах и более высоком уровне эффективности, нежели при использовании традиционных средств связи и коммуникации с потребителями (радио, телевидение, печатные средства массовой информации, в определенном смысле, официальные Интернет-сайты). Преимущество социальных медиа и их эффективность особенно отчетливо проявляются через растущий уровень узнаваемости бренда destinationа у потенциальных туристов, что обуславливается более высоким доверием к мнениям друзей и «очевидцев», размещающих информацию в социальных медиа. Фактически происходит передача информации «из уст в уста», но охват аудитории, «подключенной» к этому доверительному обмену, огромен. Использование социальных медиа может помочь повысить уровень информированности целевого сегмента потребителей о destinationах и ее особенностях, обеспечить распространение информации о том, чем привлекателен именно этот регион (местность), усилить бренд destinationа на рынке туристских услуг за счет демонстрации мнений о привлекательности destinationа.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Гандалоева М.Т.* Теоретико-методологический аспект изучения социальных медиа // Международный научно-исследовательский журнал. 2014. № 11-3 (30). С. 108-111.
2. *Ди Ч.* Социальные сетевые медиа и социальные сети в концепциях американских и российских исследователей // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. 2012. № 3. С. 223-230.
3. *Мошняга Е.В.* Концептуальное пространство межкультурной коммуникации в туризме // Вестник Московского государственного университета. Сер. 18 «Социология и политология». 2008. № 4. С. 5-19.
4. О TripAdvisor. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.tripadvisor.ru/PricefinderPopunder> (дата обращения 01.04.2016).
5. *Серая Е.И.* Destinationа в системе региональных туристских кластеров // Проблемы современной экономики. 2013. № 2 (46). С. 286-290.